

ვაზის აბორიგენული ჯიშები აჭარაში

საქართველო უძველესი ვაზის სამშობლოა. ვაზი გვხვდება კოლხეთის ტყეებში. მსოფლიოში ცნობილ ვაზის 4000 ჯიშს შორის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე 500-ზე მეტი აბორიგენული და კულტურული ვაზის ჯიშია.

ვაზი ადამიანს წინა გეოლოგიური პერიოდიდან მემკვიდრეობით გადმოეცა. 15 მლნ. წლის წინ, დასავლეთ საქართველოში, გოდერძის უღელტეხილის მიდამოებში ხარობდა სუბტროპიკული ტყე, სადაც ხარობდა პალმები, ქაფურის ხე, დაფნები, გვიმრისნაირები, ლეღვი, მუხა, ფიჭვისებრნი და სხვ. და რა თქმა უნდა გიგანტური ვაზი, რომელიც ვულკანმა დაფარა. ჩვენს მუზეუმში დაცულია გაქვავებული ვაზის მერქანი, რომელიც ჩამოტანილია გოდერძის ნამარხი ტყიდან.

ჩვენს წინაპრებს პირველად 7000 წლის წინ დაუყენებიათ ღვთაებრივი სასმელი. ათასწლეულების განმავლობაში კი მათი დაუღალავი და მადლიანი მარჯვენის წყალობით მევენახეობა და მეღვინეობა სოფლის მეურნეობის უმნიშვნელოვანეს დარგად ჩამოყალიბებულა.

ქართველმა ხალხმა ვაზისა და ღვინისადმი განსაკუთრებული სიყვარული ასახა ტრადიციებში, კულტურაში, არქიტექტურაში, ჭედურობაში, მხატვრობაში, პოეზიაში, სიმღერასა და ხელოვნების სხვა დარგებში.

უძველესი წყაროებიდან მნიშვნელოვანია მითი არგონავტების შესახებ, რომელიც გვამცნობს, რომ დასავლეთ საქართველოში ხეები დაფარული იყო ვაზით, ხოლო დიდებულთა სასახლეში სპეციალურად მოწყობილ შადრევნებიდან ღვინო ჩქეფდა (ჩვ. წ. აღ-მდე მე-3 საუკუნე).

გარეული ვაზის ფოთლების ანაბეჭდი აღმოჩენილია მდ. არაგვის ხეობაში. მრავალი უძველესი ქართული მონასტერი, ტაძრები მოჩუქურთმებულია ვაზის ფოთლებით, მტევნებით.

საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნია უძველესი მარნები მიწაში ჩაფლული ქვევრებით, ოქროს, ვერცხლის, ბრინჯაოს, თიხის, სასმისები, რომლებც ჩვ. წ. აღ-მდე III-II ათასწლეულებით თარიღდება. თრიალეთის სამარხებში ნაპოვნია ბრინჯაოს სასხლავი დანა, ღვინის სასმელი კათხები. არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მასალები, წერილობითი წყაროები, მდიდარი ხალხური ტერმინოლოგია და სხვა განათხარი მასალა მოწმობს, რომ ათასწლეულების ბოლოს მევენახეობა საქართველოში უკვე საკმაოდ დაწინაურებული იყო. ამას ადასტურებს კახეთში აღმოჩენილი ვაზის ნამგლისებური სასხლავი, რომელიც ბრინჯაოსგანაა დამზადებული, სოფ. ნინოწმინდაში აღმოჩენილია წიპწები, რომლებიც რქაწითელისა და მწვანე ჯიშის არსებობაზე მიუთითებს. მეღვინეობა-მევენახეობაში გამოყენებული ნივთები ამშვენებს საქართველოს თითქმის ყველა მუზეუმს, მათ შორის ჩვენს მუზეუმს.

IV ს-ში წმინდა ნინომ ვაზისგან შეკრული ჯვრით უქადაგა ქართველებს ქრისტეს რჯული. ეს ჯვარი დღემდე ინახება თბილისში, სიონის ტაძარში და მას მსოფლიოში ანალოგი არ ჰყავს. საქართველოს გარდა არცერთ ქრისტიანულ ქვეყანაში არ არსებობს „ვაზის ჯვრის კულტი“.

ვაზი და ღვინო ქართველი ერის კულტურის განუყოფელ ნაწილად იქცა. ღვინოს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ქრისტიანულ რელიგიაში. ზიარებისას მიღებული ღვინო ქრისტეს სისხლთან ასოცირდება. ჯერ კიდევ X-XI სს-ში გელათის აკადემიაში ფლობდნენ ღვინის წარმოების განსაკუთრებულ ხერხს. აქვე შემონახულია უძველესი მარანი. ვაზს მიემდვნა არაერთი საგალობელი, მათ შორის გამორჩეულია დავით აღმაშენებლის შვილის დემეტრე უფლისწულის საგალობელი „შენ ხარ ვენახი“, რომელიც ღვთისმშობელს უძღვნა.

საქართველოში უძველესი დროიდან გავრცელებული ვაზის ჯიშების აღწერა და მევენახეობის განვითარების, ღვინის დაყენების ძველი მეთოდები შესწავლილი აქვს ივანე ჯავახიშვილს ნაშრომში „საქართველოს ეკონომიკური აღწერა“ (1934 წ.) მეცნიერს მოყავს 420 ჯიში, აქედან აჭარაში 14 შავი და 12 თეთრია. ამ ნაშრომმა ხელი შეუწყო ვაზის ჯიშების აღდგენას და შესწავლას.

დასავლეთ საქართველოს რეგიონებიდან აჭარა მევენახეობა-მეღვინეობის ერთ-ერთ კერას წარმოადგენს. აჭარაში სხვადასხვა დროს არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრები და საწნახლები, ასევე, განვითარებულ მეღვინეობის ტრადიციებზე მიუთითებს. მეღვინეობა ყველაზე მასშტაბურად ქედაში იყო გავრცელებული. სოფ. ქვედა მახუნცეთში კლდეში ნაკვეთი საწნახელია, რომელიც ანტიკურ ხანას განეკუთვნება და დაახლოებით ძვ. წ. აღ.-ით IV- III ს-ით თარიღდება. 2015 წლის მაისში, ხელვაჩაურში, სოფ. კაპნისთავში მცხოვრებმა ხასან კახიძემ საკუთარ საკარმიდამოში VI-XI სს-ის მარანი აღმოაჩინა. ამ აღმოჩენით დასტურდება, რომ აჭარას ღვინის წარმოების მრავალსაუკუნოვანი ისტორია და ტრადიციები აქვს. ღვინის მარანში 11 ქვევრი იქნა აღმოჩენილი, რომელთა ფორმითაც დასტურდება, რომ ჭურჭელი არის როგორც ქართული, ისე ბიზანტიური. ქვევრები საუკუნეების მანძილზე მიწით იყო ამოვსებული.

თურქთა მიერ ამ მხარის დაპყრობისა და მოსახლეობის გამუსულმანების შემდეგ აჭარაში დაეცა მევენახეობა. დარჩა მხოლოდ მალღარი ვენახების მცირეოდენი ფართობები, რომელთა მოსავალს მხოლოდ სასუფრედ იყენებდნენ. ისლამის რელიგიის გავრცელების მიუხედავად, საბოლოოდ მაინც ვერ შეძლეს აჭარის მოსახლეობაში ქართული ზნე-ჩვეულებებისა და ქართული დედაენის მოსპობა, ასევე ვერ შეძლეს ვაზის ამოძირკვაც.

მნიშვნელოვანია ამ მხარის წვლილი ვაზის უმდიდრესი გენოფონდის, ამ ეროვნული განძის შექმნის საქმეში. ცნობილი ამპილოგრაფი მაქსიმე რამიშვილი თავის ფუნდამენტურ ნაშრომში „გურიის, აჭარისა და სამეგრელოს ვაზის ჯიშები“ აღნიშნავს, რომ ადგილობრივი ვაზის მალღარი ჯიშები აჭარის ტერიტორიაზე უფრო ფართოდ არის წარმოდგენილი, ვიდრე საქართველოს სხვა რაიონებში. მის მიერ ნაპოვნია ვაზის სხვადასხვა სახეობანი და ამპელოგრაფიული მეთოდებით შესწავლილია 40-ზე მეტი ადგილობრივი ჯიში.

1934 წლამდე აჭარაში ერთი ჰექტარი დაბლარი ვენახიც არ მოიპოვებოდა. 1945 წლისთვის კი უკვე 160 ჰა დაბლარი ვენახი იყო გაშენებული და ამ ვენახების ძირითადი მასივი (90-95 %) ცოლიკაურისგან (იმერეთის აბორიგენული ჯიში) შედგებოდა. ცოლიკაურის შემდეგ ყველაზე გავრცელებული ჯიში იყო (საწურავი), რომელიც სხვა აბორიგენული ჯიშების მსგავსად, აჭარელ მევენახეებს ხეებზე ან მალღარ ხეივანებზე ჰქონდათ გაშენებული.

გასულ საუკუნეში ქედაში გაშენებული იყო საცდელ-საკოლექციო ნაკვეთი, სადაც ძირითადად აჭარის აბორიგენული ჯიშები იყო დაცული. ამ კოლექციის მოწყობა იმ მრავალწლიანი კვლევის შედეგი იყო, რაც 30-40-იან წლებში გასწიეს ამპელოგრაფებმა, განსაკუთრებით კი - მაქსიმე რამიშვილმა. მათ სათითაოდ ჩამოიარეს აჭარის სოფლები, აღნუსხეს, დააკვირდნენ და საკოლექციო ნაკვეთებში გადმოიტანეს აჭარის აბორიგენული ვაზის ჯიშები, რომელთა რაოდენობამ შეადგინა 50 ვაზის ჯიში. ესენია: ალმურა თეთრი, ალმურა შავი, ახალაკი, ბათომურა, ბალის ყურძენი, ბროლა, ბურძღალა, ბუტკო, გორგოული, ვაიოს საფერავი, თეთრა, თურვანდი, თეთრი კაიკაციშვილისეული, კვირისთავა, კიბურა, კირწითელა, კლარჯული, კოლოში, კორჩალა, ლივანურა თეთრი, ლივანურა შავი, მათენაური, მაგარა, მეკრენჩხი, მისკიეთა, მორცხულა, მწვანურა, მწვანე აჭარული, ორჯოხული, პოვნილი, სალიკვლევი, საფერავი აჭარული, საწური (საწურავი), სხალთაური, ტყის ვაზი, ტყის ყურძენა, ქორქაულა, შავშურა, შიშველი,

ჩიტისთვალა აჭარული, ჩხუმი, ცვითე, ცხენისძუმუ აჭარული, წვიტე, ჭეჭიბერა, ჭიპაკური, ჭოდი, ხარისთვალა აჭარული, ხოფათურა, ჯინეში.

აჭარაში გავრცელებული ყურძნის ჯიშებიდან გამოირჩევა თეთრი აბორიგენული: ბროლა, კლარჯული, თეთრი კაიკაციშვილისეული, თეთრა, ჯავახეთურა, ხოფათური. ასევე წითელი აბორიგენული: ტაკიძურა, საწურავი, ცხენისძუმუ, შავი ლივანურა, ბუტკო, პოვნილი.

ბროლა. ამ ჯიშის ყურძნის მტევანი თხელია, საშუალო სიმკვრივის, ძველად ბროლა ფართოდ ყოფილა გავრცელებული აჭარის მაღალმთიან რაიონებში, მაგრამ დაავადებებისა და მოუვლელობის გამო ერთბაშად განადგურებულა. ამჟამად ერთეული ნარგავები გვხვდება. იგი მაღლარი ვაზია და მიშვებულია მაღალ ხეებზე. აჭარაში მევენახეობის შემდგომი განვითარებისათვის კარგია ბროლას გაშენება დაბლარად, ნამყენის სახით. ბროლა წარმატებით შეიძლება გამოვიყენოთ ადგილობრივი მნიშვნელობის თეთრი სუფრის ღვინის დასამზადებლად.

ცხენისძუმუ აჭარული-აბორიგენული წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. ამ სახელს ვაზი ატარებს მისი მარცვლების ცხენის ძუმუსთან მსგავსების გამო. საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხენისძუმუ თურქული ათმეთეს სახელწოდებითაა ცნობილი. იგი ჩამოყალიბდა პონტოს მხარეში, ბუნებრივი გამრავლების გზით საუკუნეთა განმავლობაში განივითარა ამ ზონისათვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები და გამოიყო აჭარის ენდემურ ვაზის ჯიშთა ჯგუფში. ნამყენების სახით დაბლარად ცხენისძუმუ გაშენებულია ქედაში ვაზის საკოლექციო ნაკვეთზე. აჭარული ცხენისძუმუ, როგორც მაღალხარისხოვანი სუფრის ყურძნის ჯიში, მევენახეობის შემდგომი განვითარების შესაბამისად მიზანშეწონილია ფართოდ გავრცელდეს დაბლარების სახით მთიან რაიონებში.

საწურავი აჭარის წითელყურძნიანი აბორიგენული ვაზის ჯიშია, ენდემური სახეობა. მის პროდუქციას ადგილობრივი მოსახლეობა იყენებდა საოჯახო ღვინისა და ყურძნის წვენის დასამზადებლად. თურქების მიერ ამ მხარის დაპყრობამ და ღვინის სმის აკრძალვამ, აგრეთვე ვაზის დაავადებების გავრცელებამ შეამცირა საწურავის გავრცელების არეალი. დღემდე ერთეული ძირები შემორჩა ქედისა და ხულოს რაიონში მაღლარის სახით (სოფ. ვაიო, ზვარე, ფურტიო, ჩაო, ალმე). საწურავი საღვინე ჯიშია. უხვმოსავლიანია. ის შეიძლება იყოს როგორც მაღლარი, ისე დაბლარად აღზრდილი ვაზი.

პოვნილი წითელყურძნიანი საღვინე ჯიშია, გავრცელებულია მაღლარის სახით ქედის რაიონში. გადმოცემით აღნიშნული ჯიში ტყიდან ჩამოუტანიათ, როგორც უხვმოსავლიანი. შემდგომ პერიოდში ფართოდ გავრცელებულა, რადგან ჯიშის სახელწოდება ვერ აღუდგენიათ, დაურქმევიათ „პოვნილი“. ამჟამად მცირეოდენი ნარგავების სახით იგი შემორჩენილია ს. სიხალიძეებისა და მეძიბნას მიდამოებში. მოსახლეობა პოვნილის პროდუქციას წარსულში დასაწურად იყენებდა, ამზადებდა საოჯახო მოხმარების ღვინოებს, ხოლო შემდგომ პერიოდში - ყურძნის წვენს ან ზადაგს საზამთროდ. ყურძნად არ ინახავდნენ ცუდი გამძლეობის გამო.

ბუტკო აჭარის უძველესი წითელყურძნიანი აბორიგენული ჯიშია. აჭარის რაიონებში და აგრეთვე შავშეთ-კლარჯეთში შავმარცვლიანი. ბუტკოს არსებობა შორეული წარსულიდან არის ცნობილი. მკვლევართა ცნობით აღნიშნული ჯიში ფართოდ ყოფილა გავრცელებული ამ მხარეში შოთა რუსთაველის ეპოქა (მე-12 ს-ში). ერთეული ძირი მაღლარების სახით გავრცელებულია მხოლოდ ქედის რაიონის სოფ. ვაიოს მიდამოებში. ბუტკო საღვინე ჯიშია, როგორც უხვმოსავლიანი. მისი პროდუქცია წარმატებით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ადგილობრივი მოხმარების ხალისიანი ღვინოების დასამზადებლად.

კლარჯული თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშს ეკუთვნის. ჯიში შემოტანილია კლარჯეთიდან, სადაც ამ ვაზის განვითარების მეტად ხელსაყრელი ეკოლოგიური პირობები არსებობს. მისი ნაყოფი

გემრიელია. გამოირჩევა მტევნისა და მარცვლების გარეგნული სილამაზით, უხვი მოსავლიანობით. კლარჯულის ნარგავები თითქმის განადგურდა. ამჟამად მისი მხოლოდ ერთეული მაღლარებია გადარჩენილი ქობულეთისა და ხელვაჩაურის რაიონების მთისპირა სოფლებში. კლარჯულის მასობრივად დანერგვა მიზანშეწონილია ქობულეთისა და ხელვაჩაურის რაიონების მაღალ ზონებში. მისი პროდუქცია მიზანშეწონილია სუფრის ყურძნად ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის.

მეკრენჩხი წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. მიეკუთვნება მაღალხარისხოვან სუფრის ყურძნის ჯიშთა ჯგუფს. კოლხეთის ვაზის ტიპური წარმომადგენელია. მეკრენჩხის ყურძენს ძირითადად საქმელად ხმარობდნენ, რისთვისაც მას ხშირად ვაზზე ტოვებდნენ შემოდგომა-ზამთრის განმავლობაში და მხოლოდ საჭიროების მიხედვით კრეფდნენ. ღვინოსაც აკეთებდნენ, მაგრამ ხანგრძლივად არ ინახება. მეკრენჩხი იზრდება როგორც მაღლარი, ისე დაბლარი. როგორც უხვმოსავლიანი და მაღალხარისხოვანი სუფრის ყურძნის მომცემმა აბორიგენულმა ჯიშმა ფართო გავრცელება უნდა პოვოს გურია-აჭარაში, განსაკუთრებით ქედისა და შუახევის რაიონებში.

ჯავახეთურა თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. არის საადრეო და იძლევა მაღალხარისხოვან სუფრის ყურძენს. საკმაოდ უხვმოსავლიანია. მისგან ადგილობრივი მოხმარების საოჯახო ღვინოს ამზადებენ. იგი ასწლოვან მაღლარებადაა გავრცელებული სოფ. ჩაოსა და ფურტიოს მიდამოებში. ნამყენების სახით დაბლარად ჯავახეთურა წარმოდგენილია ქედის რაიონში.

ალმურა შავი, საღვინე მიმართულების, ადგილობრივი მოხმარების სუფრის წითელი ღვინოა, საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ალმურა თეთრი სასუფრეა. ხასიათდება მტევნისა და მარცვლის გარეგნული სილამაზით და სიდიდით, სასიამოვნო გემოთი.

თეთრი კაიკაციშვილისეული აჭარის თეთრყურძნიანი და ხარისხოვანი სუფრის ყურძნის ჯიშთა ჯგუფს ეკუთვნის. გადმოცემით ეს ჯიში კაიკაციშვილის წინაპართ ტყიდან წამოუღიათ, როგორც უხვმოსავლიანი. მაღლარების სახით ფართოდ გაუვრცელებიათ თავიანთ საკარმიდამო ნაკვეთებში. ამ ჯიშს შემომტანის გვარის მიხედვით უწოდეს კაიკაციშვილისეული. მისი პროდუქცია წარმატებით შეიძლება გამოვიყენოთ ხარისხოვანი თეთრი ღვინოების დასამზადებლად. ამიტომ, კაიკაციშვილისეულმა აჭარის თეთრყურძნიან ჯიშებს შორის საპატიო ადგილი უნდა დაიკავოს და მისი გავრცელება გამართლებული იქნება ქობულეთისა და ხელვაჩაურის რაიონების მთისპირა სოფლებში.

თეთრა აჭარის ვაზის აბორიგენულ ჯიშებს შორის ძველთაგან ცნობილია. არის უხვმოსავლიანი, საღვინე და სასუფრე ყურძნის ჯიში. თეთრას ყურძენი ვაზზე იანვრამდე რჩება და არ კვდება. თეთრა უხვმოსავლიანი ჯიშია. თეთრა საყურადღებო ჯიშია, განსაკუთრებით ზემო აჭარისათვის. შესაძლებელია თეთრას გაშენება დაბლარად, სადაც იგი უკეთესი ხარისხის პროდუქციას მოგვცემს.

ხოფათური მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი სუფრის ყურძნის და საღვინე ჯიშია. იგი გავრცელებული უნდა ყოფილიყო სოფ. ხოფას მიდამოებში, საიდანაც წარმოსდგა თვით ჯიშის სახელწოდებაც. ხოფათური ძველად უპირატესად გავრცელებული იყო შუა და ზემო აჭარის მიკრორაიონებში მაღლარის სახით. მას იყენებდნენ როგორც სასუფრე ყურძენს, ამზადებდნენ ყურძნის წვენს და ბადაგს. ხოფათური აჭარაში შემცირდა დაავადებების გამო. ძირითადად შემორჩენილია ქედისა და შუახევის რაიონებში. გამოიყენება მაღალხარისხოვანი სუფრის ღვინოების დასამზადებლად. მოსავლიანობის გადიდების და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ხოფათური კარგი იქნება მომავალში გავაშენოთ დაბლარად, ნამყენების სახით, განსაკუთრებით ხელვაჩაურის და ქობულეთის რაიონების მთისპირა ზონებში

ტაკიძურა წითელყურძნიანი საღვინე ჯიშია. გავრცელებულია მაღლარის სახით, მხოლოდ ქობულეთის რაიონის ხუცუბნის, სამების, კვირიკესა და მუხაესტატეს მიდამოებში. ეს ჯიში შემოტანილი ყოფილა ვინმე ტაკიძის მიერ, რომელსაც გაუშენებია სოფ. ხუცუბანში მაღლარის სახით. აქედან დაერქვა ტაკიძურა. წარსულში ეს ჯიში გავრცელებული ყოფილა ქობულეთის რაიონის მთისპირა სოფლებში და გურიის მოსაზღვრე ადგილებში. მისი გაშენება კარგი იქნება დაბლარად ქობულეთისა და ხელვაჩაურის რაიონების მთისპირა სოფლებში.

შავი ლივანურა წითელყურძნიანი სუფრის და საღვინე ჯიშია. გადმოცემით ლივანურა არ არის ადგილობრივი, იგი შემოტანილი უნდა იყოს ლივანიდან. ვაზი ფართოდ ყოფილა გავრცელებული აჭარაში. მის პროდუქციას მოსახლეობა ხმარობდა სასუფრედ, ამზადებდნენ აგრეთვე ყურძნის წვენს და ბადაგს ზამთრისთვის. ვაზი შემორჩა ერთეული ძირების სახით ქედის რაიონში. ვაზზე დატოვებული ყურძენი დეკემბრის ბოლომდე ძლებს დაუჭკნობელად. დაკრეფილი ყურძენი დიდი ხნით ინახება. მისი გაშენება დაბლარად ნამყენების სახით კარგ შედეგს მოგვცემს მთიან რაიონებში.

ჭიპაკური საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. დღევანდელი მდგომარეობით დაკარგული ჯიშია. ამზადებენ ადგილობრივი მოხმარების სუფრის წითელი ღვინოს, ასევე გამოიყენება სასუფრე ყურძნად.

ჭოდი გამოიყენება ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძნად. საგვიანო პერიოდის ჯიშია. დღევანდელი მდგომარეობით საკოლექციო ჯიშია. იძლევა ადგილობრივი მოხმარების საკმაოდ ხარისხიან სუფრის წითელ ღვინოს.

ჭეჭიბერა საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ცალკე დაყენებული ჭაჭიბერას ღვინო დაბალი ხარისხისაა, მაღალმჟავიანი, ალკოჰოლის დაბალი შემცველობით. ამიტომ გამოიყენება სხვა ადგილობრივ ჯიშებთან შერევით და ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძნად.

მისკიეთა თეთრყურძნიანი ჯიშია. გავრცელებულია მაღლარების სახით ქედის რაიონის სოფ. სიხალიძეებში, მეძიბნაში და თვით ქედის მიდამოებში. გადმოცემით მისკიეთა თურქეთიდან უნდა იყოს შემოტანილი მე-19 ს. პირველ ნახევარში. კარგი იქნება მისი გამრავლება ნამყენების სახით დაბლარად. მისკიეთა უნდა გაშენდეს სამხრეთით მიმართულ ფერდობებზე. ამგვარი ნაკვეთები ქედის რაიონში მრავალ ადგილას შეიძლება იქნეს გამორჩეული. მისკიეთა ხარისხოვანი სუფრის ყურძნის ჯიშია. იგი ფართო ყურადღების ღირსია. ამიტომ მასობრივად უნდა იქნეს დანერგილი ნამყენების სახით ქედის რაიონის სოფლებში.

თეთრი ლივანურა გავრცელებულია მაღლარების სახით ზემო აჭარაში, სოფ. ვაიოს მიდამოებში. ადგილობრივთა ცნობით იგი გადმოუტანიათ მათ წინაპრებს 1800-იან წლებში ლივანიდან. მიეკუთვნება ხარისხოვანი სუფრის ყურძნის ჯიშთა ჯგუფს. თეთრი ლივანურა განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია და იგი როგორც ხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი სუფრის ყურძნის ჯიში, მასობრივად უნდა იქნას გავრცელებული შუა და ზემო აჭარის სოფლებში. მიზანშეწონილია მისი დაბლარად გაშენება ნამყენების სახით ფილოქსერის გამძლე საძირებზე.

შავშურა ადგილობრივი მნიშვნელობის თეთრყურძნიანი სუფრის ყურძნის ჯიშია. გავრცელებულია მაღლარების სახით ხულოს რაიონის სოფ. ჩაოს, ფურტიოს და ალმეს მიდამოებში. გადმოცემით შავშურა აჭარაში შავშეთიდან ყოფილა შემოტანილი. შავშურა როგორც საკმაოდ ხარისხიანი პროდუქციის მომცემი სუფრის ყურძნის და საღვინე ჯიში, ყურადღების ღირსია. მისი გაშენება მიზანშეწონილია ხულოს რაიონის მთისპირა სოფლებში ზღ. დ. 800-1000 მ. სიმაღლეზე. მოსავალი გაიზრდება თუ გაშენდება დაბლარად, თანაც მზით განათებულ ფერდობებზე.

ბათომურა წითელყურძნიანი ჯიშია. გავრცელებულია მაღლარების სახით ქობულეთსა და ოზურგეთის რაიონებში. ჯიშის ნამდვილი სახელწოდება დაკარგულია და მიუღია იმ ადგილის

სახელი, სადაც იგი მასობრივად იყო დანერგილი და გავრცელებული (ბათუმი). ადრე ბათომურა ფართოდ ყოფილა გავრცელებული მაღლარების სახით ქვემო აჭარაში. მისი გავრცელების არეალი მეტად შემცირებულია. ხნოვანი ვაზების თითო-ოროლა ძირი მაღლარების სახით ამჟამად გვხვდება სოფ. კვირიკეში, ხუცუბანში. ბათომურა ადგილობრივი მნიშვნელობის სუფრის ყურძნის ჯიშია. ყურადღების ღირსია და მისი გამრავლება ნამყენების სახით მიზანშეწონილია ქვემო აჭარის ზონაში.

ვაიოს საფერავი წითელყურძნიანი საღვინე ჯიშია. გავრცელებულია მაღლარების სახით ქედის რაიონში სოფ. ვაიოს მიდამოებში. იძლევა საკმაოდ ხარისხიან პროდუქციას წითელი სუფრის ღვინოების დასამზადებლად. ვაიოს საფერავის ფართოდ გავრცელება დასაშვებია ქედის რაიონის მთიპირა და სამხრეთით დახრილ ფერდობებზე ნამყენების სახით, ფილოქსერაგამძლე საძირებზე.

მტრედისფეხა წითელყურძნიანი ჯიშია. გავრცელებულია მაღლარების სახით ქვემო გურიისა და ქვემო აჭარის მთიპირა სოფლებში. წარსულში მისგან საკმაოდ მაღალი ღირსების ღვინოს ამზადებდნენ და სუფრის ყურძნადაც იყენებდნენ. ამ მიზნით ყურძენს ხშირად დაუკრეფავს ტოვებდნენ ვაზებზე და კრეფდნენ საჭიროების მიხედვით ზამთრის პირზე. ჯიში საყურადღებოა. მისი გამრავლება ნამყენების სახით დასაშვებია სამეგრელოსა და გურიის რაიონებში.

მახათური გურიასა და ქვემო აჭარაში გავრცელებული წითელყურძნიანი ჯიშია. ადრე ფართოდ ყოფილა გავრცელებული. ყურძენს ხშირად ვაზებზე ტოვებდნენ ახალწლამდე ან აკიდობად ინახავდნენ, რომელიც მთელი ზამთარი ძლებდა. გარდა ამისა მისგან ამზადებდნენ ღვინოს. ამჟამად მახათურას გავრცელების არეალი შეზღუდულია. შემორჩენილია ერთეული მაღლარების სახით სოფლებში კვირიკეში და ზემო სამებაში.

კოლოში აჭარაში გავრცელებული წითელყურძნიანი საღვინე ჯიშია. ხულოში, სოფ. დეკანაშვილებში გვხვდება კოლოშის ხნოვანი მაღლარები. მოსახლეობა მის მოსავალს ამჟამად მხოლოდ ყურძნად ხმარობს. ამისათვის ყურძენს ან ვაზზე ტოვებენ, ან აკიდობად ინახავენ. კოლოშის გავრცელება მიზანშეწონილია ხულოს და ქედის რაიონებში, მხოლოდ ნამყენების სახით, სამხრეთულ, მზით განათებულ ფერდობებზე.

მათენაური წითელყურძნიანი, აჭარის აბორიგენული ვაზის ჯიშია. გავრცელებულია მაღლარების სახით ხულოს რაიონის ს. დეკანაშვილებში. ადრე ფართოდ იყო გავრცელებული და მოსახლეობა ძირითადად იყენებდა ყურძნად ან ამზადებდა შესქელებულ წვენს. დაავადებების გამო ჯიშის ნარგავები შეიზღუდა. სამეურნეო დანიშნულებით მათენაური სუფრის ყურძნის ჯიშია. კარგი იქნება მისი გავრცელება ხულოს რაიონის აჭარისწყლის ხეობის მარჯვენა მხარეზე მზით განათებულ კალთებზე.

ჯინეში წითელყურძნიანი ჯიშია. მაღლარად გავრცელებულია ზემო აჭარაში, სოფ. დეკანაშვილებში, ჩაოში, ფურტიოში. მოსახლეობა სასუფრედ ხმარობდა. აკიდობად ინახავდნენ მთელი ზამთარი. ვაზზე დატოვებული ყურძენი იანვრამდე ძლებს, მხოლოდ ჭკნება. ჯინეში ძირითადად სუფრის ყურძნის ჯიშია. იძლევა ღია ვარდისფერ ღვინოს. მიზანშეწონილია ჯინეშის აღდგენა და მასობრივი გავრცელება ხულოსა და ქედის რაიონში ნამყენების სახით სათანადოდ შერჩეულ საძირებზე.

ხარისთვალა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში გვხვდება. მაგრამ აჭარაში გავრცელებული ხარისთვალას ჯიში განსხვავებულია. იგი მოიპოვება მაღლარად ქედის და ხულოს რაიონში, სოფ. ვაიოში, სიხალიძეებში, ფურთიოში, ჩაოში. აჭარული ხარისთვალა სუფრის ყურძნის ჯიშთა ჯგუფშია, მაგრამ გემური თვისებებით სუფრის ყურძნისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. კულტურულ პირობებში ჩაყენებით აღნიშნული ჯიში მოგვცემს რაოდენობრივ

დიდსა და ხარისხიან პროდუქციას. მისი გაშენება საჭიროა საკოლექციო და ჯიშთა გამოსაცდელ ნაკვეთებზე.

ქორქაულა აჭარაში გავრცელებული წითელყურძნიანი ჯიშია. იგი პონტოური წარმოშობისაა და აჭარის ვაზის აბორიგენულ ჯიშთა ჯგუფს ეკუთვნის. წარსულში ქორქაულა ფართოდ ყოფილა გავრცელებული მაღლარების სახით შუა და ზემო აჭარის რაიონში. დაავადების გამო მისი არეალი შემცირდა. იგი მაღლარების სახითაა ხულოში (ჩაოს და ფურტიოს მიდამოებში). ქორქაულას გაშენება მიზანშეწონილია შუა და ზემო აჭარის რაიონში. სამეურნეო დანიშნულებით ქორქაულა მიეკუთვნება საკმაოდ ხარისხოვანი სუფრის ყურძნის და ღვინის ჯიშთა ჯგუფს.

ჩხუში აჭარის წითელყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. იგი გავრცელებულია მაღლარების სახით ქედის რაიონში, სოფ. სიხალიძეებისა და ასამბაძეების მიდამოებში. ჩხუში საშუალო ზრდა-განვითარების ვაზია. კარგ ამინდში საკმაოდ უხვმოსავლიანია. სუსტი გამძლეა ავადმყოფობათა მიმართ. სამეურნეო თვალსაზრისით მისი გაშენება დასაშვებია მხოლოდ საკოლექციო ნაკვეთებში შემდგომი დაკვირვებისათვის.

ღვანურა წითელყურძნიანი საღვინე ჯიშია. გავრცელებულია ერთეული ძირების სახით, ხულოს რაიონში, სოფ. ჩაოს, ფურტიოს, და სხალთის მიდამოებში. ადრე მის მოსავალს ძირითადად ყურძნად ან წვენად იყენებდნენ. გადარჩენილი ვაზები მობერებულია. სამეურნეო დანიშნულებით ღვანურა საღვინე ჯიშია. მისგან ადგილობრივი მოხმარების ღვინო ან ყურძნის წვენი მზადდება. ყურძენი არ ინახება. ღვანურა ფართო ღირებულებას მოკლებულია. ამიტომ მისი აღდგენა და გაშენება დასაშვებია სხვა ჯიშებთან შერევით. აგრეთვე საკოლექციო და ჯიშთა გამოსაცდელ ნაკვეთებში შემდგომ დასაკვირვებლად.

ჩიტისთვალა წითელყურძნიანი ჯიშია. გავრცელებულია ასწლოვანი მაღლარების სახით ზემო აჭარაში, ხულოს რაიონში. იძლევა დაბალხარისხოვან მასალას, რის გამოც იგი ინტერესს მოკლებულია.

კიბურა ვარდისფერყურძნიან ჯიშთა ჯგუფს ეკუთვნის. გავრცელებულია თითო-ორიოლა ძირის სახით მაღლარად ქედის რაიონში. კიბურა აჭარულ ვაზის აბორიგენული ვაზია. სოკოვან ავადმყოფობებს ვერ უძლებს. ავადდება ჭრაქით. სამეურნეო თვალსაზრისით კიბურა ინტერესს მოკლებულია. იძლევა მდარე პროდუქციას. შესაძლებელია კულტურულ პირობებში ჩაყენებით მისი პროდუქციის ღირსება გაუმჯობესდეს. ამ მიზნით კარგი იქნება იგი გაშენებულ იქნეს ნამყენების სახით ჯიშთა გამოსაცდელ და საკოლექციო ნაკვეთებში შემდგომი დაკვირვებისათვის.

ტყისყურძენა გავრცელებულია მაღლარების სახით ზემო აჭარაში. განსაკუთრებით ტყეებსა და გზების სანაპიროებზე. აჭარული ტყისყურძენა მეტად დაბალ ხარისხოვან პროდუქციას იძლევა, რის გამოც იგი სამეურნეო ღირებულებას სრულად მოკლებულია. მცირედ მოსავლიანობის გამო ტყისყურძენა სამეურნეო ღირებულებას მოკლებულია. მაგრამ როგორც ძლიერად მზარდი და სოკოვან ავადმყოფობათა მიმართ შედარებით გამძლე ჯიში, მისი გაშენება დასაშვებია მხოლოდ კვლევითი მიზნებისათვის ჯიშთა გამოსაცდელ და საკოლექციო ნაკვეთებში.

ბოლო წლებში აჭარის რეგიონში მევენახეობის დარგი გამოცოცხლდა. ამას ხელი შეუწყო „აჭარული ღვინის სახლის“ აქტიურობამ. ასევე ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო ვაზის იმ უნიკალური და იშვიათი ჯიშების აღდგენა, რომლებიც საქართველოში გარკვეული პერიოდის წინ მოჰყავდათ მევენახეებს და სხვადასხვა მიზეზის გამო დღეს ან შემცირებული რაოდენობით ან საერთოდ არ მოჰყავთ.

მევენახეობა-მეღვინეობის აღდგენა-განვითარებასთან დაკავშირებით, ქედის საცდელ-საჩვენებელ ნაკვეთში გაშენდა როგორც ადგილობრივი, ასევე შემოტანილი ვაზის 29 ჯიში. გარდა

ამისა წარმოებდა დაკვირვება მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთებში მაღლარ ვაზზე. შესწავლილ და აღწერილ იქნა 40-მდე ჯიში.

ქობულეთში, გვარა-ხუცუბანში ორგანიზაცია „აგროსერვისცენტრის“ ვაზისა და ხეხილის საკოლექციო-სადემონსტრაციო სანერგე მეურნეობა 2013 წლიდან არსებობს, სადაც სასუფრე და საღვინე ყურძნის 32 უნიკალური ჯიშია დარგული. 2014 წლიდან აგრო-სერვის ცენტრმა აჭარაში დაიწყო ვაზის ნერგების გაცემა. ძირითადად მევენახეებზე გაიცემა ჩხავერის და ცოლიკაურის ნერგები, რაზეც მოთხოვნა და ინტერესი ტრადიციულად ყველაზე დიდია.

შეიძლება, რომ აჭარაში დღემდე შემორჩენილი ვაზის სხვადასხვა ჯიშები, თავისი სამეურნეო და ტექნოლოგიური თვისებებით მიმზიდველი არ იყოს, მაგრამ ისინი გარემო პირობებისადმი გამძლეობითა და სიცოცხლისუნარიანობის უნიკალური თვისებებით, უთუოდ წაადგება ახალი, უხვმოსავლიანი და დაავადებებისადმი გამძლე ახალი ჯიშების სელექციის, მსოფლიო ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების საქმეს.

ბოლო წლებში ქვეყანაში განვითარებულმა პოლიტიკურმა და სოციალ-ეკონომიკურმა პროცესებმა, მოსახლეობის შიშმა მოსალოდნელი მიმშილისა, წინა პლანზე ერთწლიანი სათოხნი კულტურების წარმოება წამოწია და მევენახეობას განსაკუთრებული ზიანი მიაყენა. ამის შედეგად აჭარაში შემცირდა ვენახების ფართობები. აქედან გამომდინარე დღეს ქართული სახელმწიფოს გადაუდებელი ამოცანაა აჭარაში გადარჩენილი აბორიგენული ვაზის ჯიშებზე ადრე დაწყებული კვლევების გაგრძელება, საკოლექციო-სადედე ნაკვეთების და სანერგეების აღდგენა, მევენახეობის, როგორც დარგის აღორძინება და შემდგომი განვითარება.

ამ მიმართებით აჭარის მთავრობამ მიზნობრივი პროგრამით რეგიონის მოსახლეობას უფასოდ დაურიგა ვაზის ნერგები. აჭარის სოფლებში გაშენდა 50 ჰა-მდე საღვინე ვაზის ჯიშები. გათვალისწინებულია ვაზის პლანტაციების 1000-1200 ჰა-მდე გაზრდა.

ბოლო წლებში ბათუმ-ლაზეთის ეპარქიის უშუალო ინიციატივით სისტემატურად იმართება ოჯახში დამზადებული ღვინოების ფართომასშტაბიანი ფესტივალები. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს ვაზის გავრცელებას აჭარაში. ბათუმის რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში, სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის თემატიკის ფარგლებში საკმაოდ დიდი ხანია მუშავდება აჭარაში შემორჩენილი აბორიგენული და ინტროდუქცირებული ვაზის ჯიშების შესწავლისა და მისი შემდგომი გაშენების, ყურძნის გადამუშავების საკითხები, რაც სახელმწიფოსაგან უფრო მეტ დახმარებასა და მხარდაჭერას მოითხოვს. ამრიგად მევენახეობა იყო და უნდა დარჩეს აჭარის აგრარული სექტორის ერთ-ერთ წამყვან დარგად.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ბარისაშვილი გ., მევენახეობა-მელვინეობა აჭარაში. 2016 წ. (google-ს საძიებო სისტემაში: Vinoge.com./mevenaxeoba/mevenaxeoba-megvineoba-awarasi).
2. კეცხოველი ნ., რამიშვილი მ, ტაბიძე დ. საქართველოს ამპელოგრაფია. თბილისი 1960 წ.
3. მალრაძე დ., მდინარაძე ი. ვაზისა და ხეხილის გენოფონდი საქართველოში (სამეცნიერო შრომის კრებული). თბილისი 2008 წ.
4. ნუცუბიძე მ., მევენახეობა აჭარაში. ბათუმი 1976 წ.
5. რამიშვილი მ., გურიის, სამეგრელოსა და აჭარის ვაზის ჯიშები. თბილისი 1948 წ.
6. საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და მოქმედებათა გეგმა 2014-2020'. აპრილი, 2014 წ.
7. ფოტოსურათები: catalog. Elkana. Org.ge . საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება.
8. ცქიტიშვილი ალ., გაზეთი „ბათუმელები“. 11.08.2014 წ.
9. ფოტოსურათები: google-ს საძიებო სისტემაში: catalog. Elkana. Org.ge . საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება.
10. <https://ka.wikipedia.org/wiki/>. ქართული ვაზის ჯიშები.
11. georgianwine. Gov.ge/geo/ჯიშების მრავალფეროვნება
12. <https://sites.Googl.Com./a/iliani.Edu.ge> მელვინეობა აჭარაში.

გიგანტური ვაზის ღერო გოდერძის ნამარხი ტყიდან (15 მლნ. წ.)

ბროლა

ცხენისძუძუ აჭარული

საწურავი

კლარჯულა

მეკრენჩხი

ჯავახეთურა

ალმურა თეთრი

ხოფათური

ტაკიძურა

ღვანურა

ბათომურა

აჭარული თეთრი

ლივანურა თეთრი

ჩიტისვალა